

НАЧАЛО НЭП В РАЗРЕЗЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

THE BEGINNING OF NEP IN THE CONDITION OF REGULATIVE AND LEGAL ACTS OF SOVIET AUTHORITY

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
д.и.н., к.ю.н., профессор,
Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,
Doctor of History, Candidate of Law, Professor,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В работе раскрываются, в виде основных тенденций, особенности внедрения новой экономической политики в советском государстве начале 1920-х гг. с точки зрения ее юридического регулирования. Анализируются соответствующие законы, издаваемые различными правотворческими органами, и прежде всего ВЦИК и СНК, научные труды по данной проблематике. Отмечается, что советский законодатель довольно подробно адаптировал политические установки нэп в соответствующие акты, и прежде всего это касалось изменений в институте собственности и сфере трудовых отношений, в том числе допускалась частная собственность, владельцам частных предприятий не запрещалось использовать наемных работников (но всё это в относительно небольших объемах). Сделан вывод, что нэп позволила некоторым образом поднять экономику страны, однако в дальнейшем политико-идеологический фактор стал более влиятельным и в конце 1920х гг. нэп была свернута.

The paper reveals, in the form of the main trends, the features of the introduction of a new economic policy in the Soviet state in the early 1920s from the point of view of its legal regulation. The relevant laws issued by various law-making bodies, primarily the Central Executive Committee and the Council of People's Commissars, scientific works on this issue are analyzed. It is noted that the Soviet legislator adapted the political guidelines of the NEP in some detail into the relevant acts, and first of all it concerned changes in the institution of ownership and the sphere of labor relations, including private property was allowed, owners of private enterprises were not prohibited from using hired workers (but all this in relatively small amounts). It is concluded that the NEP allowed to raise the country's economy in some way, but later the political and ideological factor became more influential and at the end of the 1920s the NEP was curtailed.

Ключевые слова: нэп, советская власть, собственность, тарифная сетка, экономика.

Key words: NEP, Soviet power, property, tariff schedule, economy.

Как известно, после периода «военного коммунизма» и окончания Гражданской войны руководство большевиков постепенно начинает отказываться от штурмового натиска в решении экономических задач и в начале 1920-х гг. переходит к новой экономической политике (нэп). В последующий период происходят изменения в праве собственности некоторой либеральной направленности. Однако сразу следует заметить, что эти изменения не носили фундаментальный характер; так, земля и крупные предприятия оставались соб-

ственною государства. Вместе с тем в рамках указанной монополии государства допускался значительный объем экономических отношений, основанных на допущении частной собственности на относительно маломощные средства производства и предпринимательской деятельности.

В целом же экономические воззрения советского руководства сводились к следующему: признание закона стоимости и товарно-денежных отношений (замена продрозверстки продналогом, разрешение частной торговли, восстановление принципа оплаты по труду, хозяйственного расчета на предприятиях и т.д.); допущение использования наемной силы под контролем государства; в определенной степени признание плюрализма собственности (сдача концессий по договору, госкапитализм, сдача в аренду земли, частная собственность); возложение на государство в лице хозяйствующих организаций ряда предпринимательских функций; признание кооперации как целесообразной формы экономической деятельности.

Такой политико-экономический подход находил отражение в соответствующих нормативно-правовых актах. Так, 21 марта 1921 г. ВЦИК принимает декрет «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» [1]. Этим актом было определено, что все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у землевладельцев после выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут использоваться для обмена на продукты фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственного производства. Заметим при этом, что декрет говорит о товарообмене, еще не разрешая крестьянам свободно торговать своей продукцией. Однако уже через несколько месяцев принимается решение о допустимости товарно-денежных отношений, тем самым политика «военного коммунизма» начинает реально заменяться новой экономической политикой.

В 1921-1922 гг. вводится платность за услуги государственных организаций, затем упраздняется бесплатность коммунальных услуг. В отношении последних характерно высказывание народного комиссара финансов Сокольника, который эту бесплатность называл «величайшим издевательством». Постепенно возрастала денежная форма оплаты труда: в 1920 г. она составляла 7,4 %, а в начале 1923 г. уже 80% [2, с. 71]. Позже советская власть внедрила 17-разрядную тарифную сетку, ставшую основой системы заработной платы, согласно которой работники классифицировались следующим образом: первые четыре разряда – ученики, затем V-IX разряды – рабочие, в разряды X-XIII включались конторские работники, наконец, XIV-XVII разрядами охватывался административно-технический персонал. Такая тарифная сетка предусматривала разницу в оплате труда между неквалифицированными и квалифицированными рабочими почти в три с половиной раза и тем самым создавались дополнительные стимулы для повышения квалификации рабочих, что, в свою очередь предполагало рост производительности труда [3].

Эволюция взглядов большевиков произошла и в вопросах о формах собственности, что было закреплено в соответствующих законах. Советская власть поэтапно шла на уступки частнику. Например, 5 июля 1921 г. СНК своим декретом предоставил право товариществам, а также отдельным гражданам арендовать государственные промышленные предприятия [4], при этом, как указывалось в этом законе, государство не брало на себя никаких обязательств по снабжению предприятий, сданных в аренду. Затем новый декрет устанавливал, что каждый гражданин может организовать «мелкооптовое предприятие». А декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. более подробно раскрывались права граждан на частную собственность. В частности, им предоставлялись право собственности на жилое строение, право собственности на фабрично-заводские, торговые и промышленные предприятия, продукты сельского хозяйства и промышленности, право организовывать промышленные и торговые предприятия. При этом подчеркивалось, что все граждане-собственники должны соблюдать решения государственных органов, регулирующих деятельность частных [5].

С переходом к нэпу сокращается экспроприация имущества, которая в годы «военного коммунизма» имела огромные масштабы. Так, 25 августа 1921 г. ВЦИК издал декрет, в котором отмечалось, что впредь не должны иметь места наблюдавшиеся на местах случаи конфискации либо реквизиции с нарушением действующих узаконений [6]. А декрет СНК от 17 декабря 1921 г. определял экспроприацию как исключительную меру, осуществляемую только с санкции высших органов. Разрешение частной собственности проявилось и в наследственном праве. До введения нэпа переход имущества по наследству практически был отменен, теперь же он разрешался по постановлению ВЦИК 1922 г.

Разрешив частную собственность, большевики не могли не нарушить еще одну «заповедь» марксизма – разрешили использовать наемную силу, то есть, как это ранее преподносилось, эксплуатацию человека человеком. Правда в соответствующих законах была оговорка – частники не имели права иметь более десяти рабочих при наличии на предприятиях двигателя, и более двадцати – без двигателя. В 1925 г. стала допускаться долгосрочная сдача земли в аренду (до 12 лет), а также выделение крестьян из общин для организации хуторских и отрубных хозяйств [7, с. 114]. Снимались административные ограничения с применения наемного труда. Понижалась сумма единого сельскохозяйственного налога. Кустари и ремесленники получали существенные налоговые льготы.

Такие изменения в праве собственности советского государства периода нэпа заметно оживили экономику. Так, в 1925 г. размер посевных площадей достиг довоенного уровня. поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, свиней превысило довоенный уровень. Все это позволило и хорошо зажить крестьянину, и обеспечить город продуктами питания.

Но были и негативные стороны, в частности, возросла безработица. Сильным оставалось влияние административно-командной системы. Однако в целом партийно-идеологические интересы оказались выше интересов экономических, поскольку дальнейшее движение по курсу новой экономической политики грозило, по мнению советского руководства, гибелью социалистических завоеваний и выводу страны в русло капиталистического хозяйства, против чего, собственно, и воевали большевики. И уже к концу 1920-х гг., после того, как сторонники нэпа из партийных рядов были объявлены «врагами народа», начался довольно активный откат от нэпа и возвращение в советскую экономику тотальной государственной собственности. Такой приоритет идеологии над экономикой в последующие десятилетия дорого обошелся нашему государству, поэтому важно учесть исторический опыт, и сделать так, чтобы собственность, какие бы формы она ни принимала, в конечном итоге работала на интересы общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декрет ВЦИК от 21.03.1921 г. «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» // СУ РСФСР. 1921. № 16. Ст. 147.
2. Гаскова И.М. Динамика денежной части зарплаты и дифференциация оплаты труда в первой половине 1920-х гг. // Историческая информатика. 2023. № 4. С. 68-95.
3. Уразова С.А., Гарбуз Г.В. Формирование принципов и механизмов оплаты труда в период НЭПа // Манускрипт. 2017. № 10 (84). Ч. 2. С. 170-174.
4. Декрет СНК от 05.07.1921 г. «О порядке сдачи в аренду предприятий, подведомственных Высшему Совету Народного Хозяйства» // СУ РСФСР. 1921. № 53. Ст. 313. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/13389>.
5. Декрет ВЦИК от 22.05. 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 43. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=196032999&empire=1.
6. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 25.08.1921 г. "Об усилении деятельности местных органов юстиции" // Известия ВЦИК. 1921. 8 сент. URL:

<https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/350547-dekret-vserossiyskogo-tsentralnogo-ispolnitelnogo-komiteta-ob-usilenii-deyatelnosti-mestnyh-organov-yustitsii-25-avgusta-1921-goda>.

7. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М., 2003. 782 с.

© Упоров И.В., 2024.